

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ САБЫРСАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Турсунметов Рахим Ахмедович

*ГУ “Институт ГИДРОИНГЕО” лаборатория “Гидроминеральные ресурсы”
старший научный сотрудник*

Жумагулов Айдос Байрам ули

ассистент кафедры “Гидрогеология, инженерная геология и геофизика”

Нажмиддинов Умар Абдуллаевич

старший преподаватель кафедры “Гидрогеология, инженерная геология и геофизика”

Тўраев Шохрухбек Бахтиёр угли

студент ТГТУ им. И.А.Каримов

Бекназаров Баходир Валижон угли

студент ТГТУ им. И.А.Каримов

Аннотация: В статье изложены особенности распространения радиоактивных и геохимических элементов в местах, где добыча урана ведется с помощью способа подземного выщелачивания. Установлено что при миграции на ряду с радиоактивными элементами так же наблюдаем миграцию геохимических элементов, участвующих при формировании оруденения

Ключевые слова: радиогеохимия, гидрогеохимическая зональность, редокс потенциал, миграция, урановое месторождение гидрогенного типа

Abstract: The article describes the features of the spread of radioactive and geochemical elements in places where uranium mining is carried out using the method of underground leaching. It has been established that during migration, along with radioactive elements, we also observe the migration of geochemical elements involved in the formation of mineralization

Key words: radiogeochemistry, hydrogeochemical zonality, redox potential, migration, hydrogenic uranium deposit

В формировании месторождений полезных ископаемых важная роль принадлежит подземным водам. В связи с этим представляет интерес изучение связи между распределением радиоактивных и геохимических элементов в подземных водах.

Для примера было изучено месторождение Сабырсай и его прилегающие территории. Урановое месторождение Сабырсай приурочено к неглубокому Улус-Джамскому прогибу, расположенному между Каратепинской и Зирабулак-

Зиатдинской горст-антиклинальными структурами. Прогиб выполнен слоистыми отложениями мезозой-кайнозойского возраста. В структурном

отношении месторождение Сабырсай приурочено к центральной части Зирабулакского горст-антиклинория, включающего в себя Каратепинскую и Зирабулак-Зиатдинскую горст-антиклинальные структуры II порядка. Горст-антиклинорий сочленяется с севера по региональному разлому с Зеравшанским грабен-синклинорием, а к югу серией ступенчатых сбросов отделяется от прилегающего Бухаро-Каршинского прогиба. По отношению к прилегающим с юга и севера

крупным прогиба первого порядка район рудного поля месторождения выступает как валообразное поднятие широтного простирания (Улусский вал).

На данном месторождении в течении многих лет проходит добыча урана методом СПВ, что в свою очередь влияет на качество подземных вод. В пределах Центральных Кызылкумов источником питьевых вод служат колодцы, подземные воды которые приурочены к сенонским и палеогеновым отложениям и обладают относительно низкой минерализацией.

Добыча урана методом подземного выщелачивания с применением реагентов приводит к нарушению гидрогеохимического баланса в подземных водах, и вместе с ураном в подземные воды попадают и другие растворенные элементы. Следствием нарушения гидрогеохимического равновесия является миграция из рудной зоны практически всех химических элементов, входящих в состав урановой залежи – это U, Mo, V, Se, Re, Rb, представляющих собой тяжёлые металлы.

Основными рудовмещающими водоносными горизонтами являются сабырсайский и сеноманский, характеризующиеся хорошей водопроницаемостью. Коэффициент фильтрации составляет, в основном, 4-6 м/сут. Вблизи области питания воды содержат до 2,5 мг/л кислорода, что обеспечивает высокий окислительно-восстановительный потенциал (от +250 до +50мВ). По мере удаления от области питания одновременно с понижением редокс потенциала до +30мВ количество урана в воде возрастает. В зависимости от распределения минерализации по площади была построена карта распространения урана по Сабырсайскому месторождению. С другой стороны, поведение урана по площади не только оказывает влияние на минерализацию, но и на форму нахождения радиоактивных и геохимических элементов. В зоне

выщелачивания, характеризующаяся высокими значениями урана (рис.1.), наблюдаем скопление радиоактивных элементов таких как торий и редкоземельные элементы. За пределами зоны выщелачивания отмечено резкое повышение жесткости и снижение рН. Под действием радиоактивных излучений происходит разложение минералов, содержащих редкие и редкоземельные элементы. В результате чего происходит резкое увеличение содержания кальция и магния. [1]

С удалением от зоны подземного выщелачивания наблюдаем другую картину распределения радиоактивных и геохимических элементов. Со снижением концентрации урана наблюдается повышение таких элементов как алюминий, молибден, цинк, циркон, медь, никель, железо.

На основе интерпретации данных результатов измерения при помощи прибора Horiba установлена гидрогеохимическая зональность как макро-, так и микрокомпонентов. В частности, зона подземного выщелачивания характеризуется высокими значениями окислительно-восстановительного потенциала. В то же время относительно повышенными значениями растворенного кислорода свидетельствующее о развитии окислительных процессов, приводящих к разложению твердых минералов. С удалением от зоны подземного выщелачивания окислительно-восстановительный потенциал снижается и иногда он приобретает отрицательные значения, где наблюдаются восстановительные щелочные барьеры. Изучение рНмВ показывает, что зона подземного выщелачивания характеризуется положительными значениями, тогда как за её пределами – отрицательные значения. Тем самым выделяются границы зон, отличающиеся окислительно-восстановительными процессами.

Рис.2. Изучение геохимических проб

Изучались корреляционные связи радона с геохимическими элементами относительно с его нарастанием. В этом аспекте тенденция изменения

радиоактивных и геохимических элементов будет рассматриваться относительно радона. В результате были выявлены элементы, которые служат в качестве сопровождающих при миграции радона. К таким элементам относятся Th, Re, Mo, Rb, Br, I (Рис.2.). Необходимо отметить, что эти элементы участвовали при формировании уранового оруденения [2]. Такие элементы как Li, B, P, Sr и др. отличаются независимостью и общим распределением по площади при миграции элементов.

Результаты выполненных исследований сводятся к следующему:

- в распределение радиоактивных и геохимических элементов особую роль играет гидрогеохимическая зональность рудовмещающих водоносных горизонтов;

- если в зоне добычи месторождения наблюдаем развитие окислительных процессов, то за пределами добычи наблюдаем - восстановительных процессов, об этом свидетельствует развитие редокспотенциала;

- повышенные значения урана и радона по площади подтверждается так же геохимическими элементами, как Th, Re, Mo, Rb, Br, I. Таким образом при миграции наблюдается совместное нахождение радиоактивных и геохимических элементов, которые участвовали в формировании уранового месторождения.

Список литературы

1. Перельман А.И. Гидрогенные месторождения урана. Москва. Атомиздат 1980.
2. Турсунметов Р.А., Ибрагимов А.С. Радиогеохимический способ обнаружения скрытых глубокозалегающих урановых оруденений. / Авторское свидетельство. 2020 г.